

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

ISSN 2707-9287

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения.

Код ЕГРПОУ 26419943. Дата государственной регистрации: 01.08.2003.

Номер записи в ЕГРПОУ: 1 480 120 0000 001081. Дата записи: 01.09.2004.

Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения

Издается с 2004 года. ISSN [2707-9287](#)

Год Номер

2004 - 1, 2

2005 - 3(1), 4(2), 5(3), 6(4), 7(5), 8(6)

2006 - 9(1), 10(2), 11(3), 12(4), 13(5), 14(6)

2007 - 15(1), 16(2), 17(3), 18(4), 19(5), 20(6)

2008 - 21(1), 22(2), 23(3), 24(4), 25(5), 26(6)

2009 - 27(1), 28(2), 29(3), 30(4), 31(5), 32(6)

2010 - 33(1), 34(2), 35(3), 36(4), 37(5), 38(6)

2011 - 39(1), 40(2), 41(3), 42(4), 43(5), 44(6)

2012 - 45(1), 46(2), 47(3), 48(4), 49(5), 50(6)

2013 - 51(1), 52(2), 53(3), 54(4), 55(5), 56(6)

2014 - 57(1), 58(2), 59(3), 60(4), 61(5), 62(6)

2015 - 63(1), 64(2), 65(3), 66(4), 67(5), 68(6)

2016 - 69(1), 70(2), 71(3), 72(4), 73(5), 74(6)

2017 - 75(1), 76(2), 77(3), 78(4), 79(5), 80(6)

2018 - 81(1), 82(2), 83(3), 84(4), 85(5), 86(6)

2019 - 87(1), 88(2), 89(3), 90(4), 91(5), 92(6)

2020 - **93(1)**

Распространяется по подписке, бесплатно.

Языки публикаций: русский, украинский, английский, немецкий, французский, испанский. Подписано в печать:

29.02.2020. Протокол № 1'2020/вестник.

Редакционный совет:

Шевченко А.С. – м. м., э., п., шеф-редактор

Калмыков А.А. – д.мед.н., доцент

Степаненко А.Ю. – д.мед.н., доцент

Штефан Л.В. – д.пед.н., профессор

Шевченко В.В. – к.т.н., доцент

Прус В.В. – к.т.н., доцент

Шайда В.П. – к.т.н., доцент

Мищенко А.Н. – к.мед.н.

Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я

Видається з 2004 року. Розповсюджується безкоштовно.

Мови публікацій: російська, українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or

Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services

Published since 2004. Distributed free of charge.

Languages of publications: Russian, Ukrainian, English, German, French, Spanish.

О РОЛИ ПСИХОСОМАТИКИ В ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Кришталь Е.В.

Харьковская медицинская академия последипломного образования

В разделы: медицинская психология; онкология.

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы взаимосвязи психологических и соматических факторов на возникновение, течение и лечение онкологических заболеваний.

Целью статьи есть привлечение внимания к проблеме необходимости привлекать к профилактике, лечению и реабилитации онкологических больных не только специалистов онкологов, но и психологов, психотерапевтов, психиатров. Здесь рассматривается роль стрессовых ситуаций в онкологии. Учитывая тот факт, что стресс – постоянная составляющая нашей жизни, статья будет интересна не только медицинским работникам, но и обычным читателям.

Ключевые слова: онкология, онкологические заболевания, психосоматика, стресс, стрессоустойчивость.

Одной из наиболее актуальных проблем в медицине является онкологическое направление. Количество онкологических заболеваний среди населения растет с каждым годом, причем такая тенденция к росту заболеваемости абсолютно никак не связана с экономическим статусом страны или ее социальным положением. При этом онкологические заболевания в большей степени чем любые другие заболевания одновременно совмещают в себе такую высокую распространенность и летальность. Согласно статистическим исследованиям Всемирной организации здравоохранения в мире ежегодно регистрируется более 10 млн. новых случаев онкологических заболеваний, что составляет около 27000 новых пациентов ежедневно [1, 2]. Сегодня в мире от раковых заболеваний страдает 14 млн. человек, а 8,2 млн. случаев – летальны. На сегодняшний день онкология – одна из основных причин смертности (2 место, около 20,00%). Актуальность проблемы подтверждает и тот факт что не смотря на многочисленные медицинские исследования, новейшие методики ранней диагностики, современные технологии, разнообразнейшее медицинское оборудование и стремительное развитие фармакологии, онкологическая патология все еще не изучен до конца, вопросы лечения и профилактики остаются открытыми, а статистика Всемирной организации здравоохранения остается неутешительной: предполагаемое увеличение новых случаев заболевания и летальных исходов практически в два раза за последние двадцать лет.

Одним из интереснейших, перспективных и недостаточно изученных направлений в лечении и профилактике онкологических заболеваний остается изучение психосоматической составляющей возникновения, развития и лечения онкологических заболеваний. Еще две тысячи лет назад римский врач Гален отметил взаимосвязь раковых заболеваний у женщин с их

эмоциональным состоянием. Эту теорию подтвердил в своем трактате и английский врач Гендрон [3], указавший на связь онкологии с жизненными трагедиями пациентов. Удивительно пренебрежение этими фактами в современных исследованиях.

Часто болезнь воспринимается лишь как физическая составляющая: телесный недуг, что в корне неверно. Любое заболевание, как и онкология в частности, это не только болезнь материального тела, но и нарушение функций духовных составляющих человека: разума, эмоций и прочее [4, 5].

Психосоматика является как одной из причин развития заболевания, так и одним из способов борьбы с ним [6, 7].

Чтобы установить связь раковых заболеваний с психосоматикой разберемся с чего же начинается развитие раковых клеток на уровне физического тела.

Если клетка содержит неверную генетическую информацию и не выполняет своих функций, начинается процесс формирования раковой клетки. Если в дальнейшем атипичная клетка воспроизводит новые клетки с такими же нарушениями, это приводит к развитию опухоли. Раковые клетки быстро репродуцируются, поражая при этом примыкающие ткани и блокируя работу органов. При тяжелых формах онкопатологии возникают метастазы. Причиной такого сбоя может быть как внешнее вредное воздействие, так и ошибка организма в процессе воспроизводства клеток.

На данный момент предполагается множество причин возникновения рака: канцерогенные вещества, генетическая предрасположенность, радиация, неправильное питание. Однако, остается открытым вопрос: почему люди, не подверженные выше перечисленным факторам, ведущие максимально здоровый способ жизни, материально благополучные, имеют риск заболеть?

Причина в том, что все выше перечисленные факторы не могут внести ясность в вопрос подверженности людей онкологическим заболеваниям: почему же одни заболевают раком, а другие – нет?

Риск заболевания для каждого человека определяется состоянием его иммунной системы, которая успешно справляется с разными заболеваниями, даже онкологическими, незаметно для самого человека. Здоровая иммунная система постоянно выводит из организма регулярно производящиеся им раковые клетки. И только серьезный сбой в работе иммунной системы приводит к возникновению болезни.

Часто фактором, подавляющим иммунную систему является стресс, который редко рассматривается как причина возникновения онкологических заболеваний. Вот здесь и начинается процесс развития болезни на уровне нематериального тела.

Для начала определим, что же такое стресс? Этот термин часто употребляется и специалистами и обычными людьми в разных, часто противоречивых трактовках.

Начало концепции стресса положил Ганс Селье в 1936 г., где определил, что стресс – есть неспецифический ответ организма на любое изменение условий, требующее приспособления.

Стресс возник не вчера, он является нормальным состоянием человека и даже помогает приспособиться к быстро меняющимся условиям существования. Когда же стресс становится опасен?

Г. Селье выделяет три основные стадии развития стресса [8]:

- первая стадия – стадия тревоги;
- вторая стадия – стадия сопротивления;
- третья стадия – стадия истощения.

Первая стадия мобилизует ресурсы организма, которые затем активно расходуются на второй стадии, если стрессовое воздействие не прекращается. Третья стадия наступает, если стрессовое воздействие слишком сильно, и физический и психологический защитный ресурс не справляется, что и приводит к болезни.

Каждый человек имеет свой порог стрессоустойчивости. Психолог О. Микшик выделил три таких порога [9]:

- слом личности на физиологическом уровне (нет реакции на окружающее, сон от переутомления, ступор);
- слом личности на психическом уровне (нет силы воли, способности думать);
- слом личности на социально-психологическом уровне (человек изменяет своим принципам и установкам).

Часто сила стресса такова, что человек не справляется с ней. Неразрешенные стрессовые ситуации накапливаются и приводят к хроническому стрессу, угнетению нервной системы и как следствие, к болезни.

Стресс опасен не только в момент переживания непосредственно события или информации, но и каждый раз при воспоминании о них. Связанное с постоянно переживаемым стрессовым событием напряжение отрицательно влияет на защитные силы организма и ведет к заболеванию [4, 5, 8].

Исследование рака с точки зрения психологии очень хорошо раскрыто в книге Э. Эванс [10]. На основании исследования ста больных Эванс пришла к выводу, что:

- у большинства до начала болезни были утрачены значимые эмоциональные связи;
- имели склонность ассоциировать себя с единственным объектом или ролью;
- у больных отмечается преобладание интересов окружающих, а не развитие собственной индивидуальности;
- часто они подвержены чувствам безнадежности и беспомощности;
- в период от нескольких месяцев до двух лет до возникновения болезни имеют нерешенные проблемы, которые, из-за серии стрессовых ситуаций, усилились или осложнились;
- часто не могут выражать негативные эмоции, все переживания и страхи держат при себе, боясь травмировать своих близких, хотят всегда быть положительными;
- не видят смысла жизни.

Любые психические и физические заболевания инициируются эмоциональными потрясениями, которые имели место в недавнем прошлом или даже в далеком детстве. Чем критичнее ситуация, тем больше опасность развития опухоли. Тип и расположение которой часто зависят

от типа эмоциональной травмы. Скорость роста опухоли зависит от силы эмоциональной травмы.

Анализируя психологический профиль больного, пациентов можно разделить на группы по восприятию своей болезни.

К первой относятся люди, которые не способны адекватно воспринимать болезнь. Реакция таких больных заключается в ощущении своей беспомощности, отказа от борьбы, склонности к пессимизму, зависимостью от внешних обстоятельств (я ничего не решаю), безразличием к течению и лечению болезни, высокой формальностью моральных норм. Они самокритичны, имеют склонность к самобичеванию и самопожертвованию, накопчиванию обид, не умеют прощать, освобождаться от своего прошлого. Такая ситуация приводит к разрушению личностного аспекта, полной апатии, потере жизненного интереса и прежних поведенческих аспектов. Человек ощущает «патовость» положения, и возвращение к нормальному существованию для него невозможно.

В кризисной ситуации теряется смысл жизни, меняются ориентиры и ценности. Для их восстановления необходима психологическая коррекция личности. Лечение таких больных традиционными методами малорезультативно. Пациенты воспринимают свою жизненную ситуацию как неудовлетворительную, угрожающую, невыносимую, конфликтную и не в состоянии самостоятельно справиться с ней. Поэтому необходимо привлекать к лечению психологов, психотерапевтов, психиатров, которые помогли бы больным переосмыслить отношение как к болезни, так и к жизни в целом.

Другая группа – это люди, способные принять свою болезнь, и имеющие весомую мотивацию для борьбы с ней. Одним из наиболее весомых аргументов является желание жить. Это желание обусловлено достаточно весомыми причинами как то необходимость вырастить детей, увидеть внуков, важное деловое обязательство, реализация проектов и даже необходимость выплатить кредит. Какими бы ни были причины и цели больных, они утверждали их в желании жить, становились внутренним стержнем, источником силы для победы над болезнью. Воля к жизни возвращает здоровье.

Лечение таких больных протекает гораздо успешнее по сравнению с первой группой, однако и им необходима помощь психологов, поскольку оптимизм не всегда помогает. Достижение поставленной цели иногда ставит точку на необходимости бороться дальше.

Работа с психологическими предпосылками болезни может оказывать огромное положительное воздействие на состояние пациента. Человеку необходимо понять, что он может и должен научиться управлять психическими процессами, взаимосвязанными с физическими процессами, для успешной профилактики и лечения раковых заболеваний. Правильное влияние на психику, активная оптимистическая позиция больного позитивно повлияет на ход болезни и результаты ее лечения, вплоть до самоисцеления.

Поэтому работа психолога и психотерапевта должна быть направлена на возвращение смысла и желания жить, преодоление внутренних барьеров личности, ибо лучшее лекарство от рака неподдельная, искренняя радость жизни.

Выводом из всего сказанного выше есть стойкая, хоть и незаметная связь между психологическим состоянием человека и его физическим здоровьем. Поэтому роль психотерапии очень важна для профилактики, лечения и в последствии установления жизненной гармонии онкологических больных. Мы убедились насколько зыбко наше здоровье и силы человеческие не беспредельны, хотя естественная способность организма к самоисцелению очень велика. Чудеса исцеления часто зависят от умения использовать психологические рычаги для использования защитных сил организма.

Литература

1. Давыдов М. И., Ганцев Ш. Х. Атлас по онкологии. М.: Медицинское информационное агентство, 2007. 416 с.
2. Онкология: учеб. / М. И. Давыдов и др. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 920 с.
3. Саймонтон К., Саймонтон С. Психотерапия рака. СПб: Питер, 2001. 288 с.
4. Кулаков С. А. Основы психосоматики. СПб.: Речь, 2003. 288 с.
5. Бройтигам В., Кристиан П., Рад М. Психосоматическая медицина: кратк. учебн.; пер с нем. Г. А. Обухова, А. В. Бруенка; предисл. В. Г. Остроглазова. М.: Гэотар медицина, 1999.
6. Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и практическое применение; пер. с англ. С. Могилевского. М.: Изд-во Эксмо-Пресс, 2002.
7. Сидоров П. И., Новикова И. А. Психосоматические заболевания: концепции, распространенность, качество жизни, медико-социальная помощь больным // Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. 2010. № 1. URL: <http://medpsy.ru>
8. Selye H. Experimental evidence supporting the conception of «adaptation energy» // Am. J. Physiol. 1938. № 123. P. 758–765.
9. Рудаков А. Л. Саногенная рефлексия как фактор стрессоустойчивости личности (на примере спортсменов по вольной борьбе): автореф. дисс. на соискание ученой степени кандидата психологических наук; спец. 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии», 2009. 27 с.
10. A Psychological Study of Cancer // By Elida Evans. Dodd, Mead & Co. 1926. Psychoanal. Rev. № 15 (1). P. 108–109.

Доступ по всем ссылкам проверен 22.02.2020.

Про автора:

Кришталь Евгений Валентинович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой сексологии, медицинской психологии, медицинской и психологической реабилитации Харьковской медицинской академии последипломного образования, ORCID 0000-0002-2770-9170

Для цитирования, на русском: [Кришталь ЕВ. О роли психосоматики в онкологической практике. Вестник ХРИПОЗ (ISSN 2707-9287; Харьков), 2020;93(1):48-53. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3996161>]

Для цитування, українською: [Кришталь . Про роль психосоматики в онкологічній практиці. Вісник ХРИПОЗ (ISSN 2707-9287; Харків), 2020;93(1):48-53. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3996161> (Рос.)]

У статті розглядаються проблеми взаємозв'язку психологічних і соматичних чинників на виникнення, перебіг і лікування онкологічних захворювань. Метою статті є привернення уваги до проблеми необхідності залучати до профілактики, лікування та реабілітації онкологічних хворих не тільки фахівців онкологів, але й психологів, психотерапевтів, психіатрів. Тут розглядається роль стресових ситуацій в онкології. З огляду на той факт, що стрес – постійна складова нашого життя, стаття буде цікава не тільки медичним працівникам, а й звичайним читачам.

Ключові слова: онкологія, онкологічні захворювання, психосоматика, стрес, стресостійкість.

Cite as, in English: [Krishtal EV. On the role of psychosomatics in oncological practice. Bull KhRIPHS (ISSN 2707-9287; Kharkiv), 2020;93(1):48-53. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3996161> (In Rus.)]

The article deals with the problems of the relationship between psychological and somatic factors on the onset, course and treatment of cancer. The purpose of the article is to attract attention to the problem of the need to involve not only oncologists, but also psychologists, psychotherapists, psychiatrists in the prevention, treatment and rehabilitation of cancer patients. The role of stressful situations in oncology is discussed here. Considering the fact that stress is a constant part of our life, the article will be of interest not only to medical professionals, but also to ordinary readers.

Keywords: oncology, oncological diseases, psychosomatics, stress, stress resistance.

Поступила в редакцію 19.01.2020. Опублікована 22.02.2020.